

SPORT TO‘GARAKLARI ORQALI TALABALARNING JISMONIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ AN‘ANALARINING AHAMIYATI

Xamroyev Samijon Salimovich

p.f.b.f.d.(PhD), dotsent. NavDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321319>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sport to‘garaklari orqali talabalar jismoniy madaniyatini rivojlantirish jarayonida xalq an‘analarining pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Jismoniy tarbiyaning tarkibiy komponentlari – motivatsion, shaxsiy-axloqiy, jismoniy, axborotli, operatsion va refleksiv jihatlari milliy o‘yinlar, an‘anaviy sport turlari va xalq qadriyatlari asosida shakllantirilishi muhimligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: jismoniy madaniyat, xalq an‘analari, sport to‘garaklari, milliy o‘yinlar, jismoniy tarbiya, sog‘lom turmush tarzi.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогическая значимость народных традиций в процессе развития физической культуры студентов через спортивные секции. Обосновывается важность формирования компонентов физического воспитания – мотивационного, лично-нравственного, физического, информационного, операционного и рефлексивного – на основе национальных игр, традиционных видов спорта и народных ценностей.

Ключевые слова: физическая культура, народные традиции, спортивные секции, национальные игры, физическое воспитание, здоровый образ жизни.

Annotation. This article analyzes the pedagogical significance of national traditions in the process of developing students' physical culture through sports clubs. It substantiates the importance of forming the components of physical education - motivational, personal-moral, physical, informational, operational, and reflective - based on national games, traditional sports, and folk values.

Keywords: physical culture, national traditions, sports clubs, national games, physical education, healthy lifestyle.

Kirish. Zamonaviy ta‘lim jarayonida talabalar jismoniy madaniyatini rivojlantirish nafaqat ularning sog‘lig‘ini mustahkamlash, balki milliy qadriyatlar va an‘analarni saqlab qolish hamda yosh avlod ongida vatanparvarlik, jamoaviylik va ma‘naviy uyg‘unlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, sport to‘garaklari orqali talabalarni jismoniy tarbiyalash jarayonida xalq an‘analaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalq an‘analariga asoslangan jismoniy tarbiya usullari nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki axloqiy tarbiyaning shakllanishiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Milliy o‘yinlar, xalq sport turlari va an‘anaviy harakatli mashg‘ulotlar talabalarning qiziqishini oshirib, ularni faol turmush tarziga undaydi. Bundan tashqari, bunday yondashuv jismoniy tarbiya jarayonini yanada samarali, qiziqarli va ta‘sirchan qiladi.

Xalq an‘analari – bu avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan qadriyatlar, urf-odatlar, marosimlar va turmush tarzi bilan bog‘liq ko‘nikmalardir. Ular har bir xalqning madaniy merosi

bo‘lib, milliy o‘ziga xoslik, jamoaviylik va axloqiy tamoyillarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aholini ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun hamda ularni salomatligini mustahkamlash borasidagi qonunchilik tizimining yaratilishi va bu orqali faoliyatlar ko‘lamini yaxshilash masalalari davlatimizning asosiy e‘tiborida bo‘lib kelmoqda.

Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotida jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat va sport sohalarining rivojlanishi ayniqsa, diqqatga sazovordir. Bu sohaning nazariy va amaliy asoslarini rivojlantirishga prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev katta e‘tibor berayotganligi, erishilayotgan yutuqlarimizning poydevori bo‘lib xizmat qilmoqda. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, millat genofondini yanada sog‘lomlashtirish, barkamol avlodni tarbiyalash borasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish ahamiyati davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri deb belgilangan. Qisqa muddatda bu sohada olib borilgan keng ko‘lamli amaliy harakatlar o‘z samarasini bera boshladi.[1; 54-b.]

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport tizimini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga ko‘ra hozirgi sharoitda talabalar sportini rivojlantirishni boshqarishning an‘anaviy ravishda yuzaga kelgan sxemalaridan mamlakatda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarga mos ravishda javob beradigan innovatsion boshqaruvga o‘tishning jiddiy zarurati paydo bo‘ldi.

Ushbu konsepsiyaning maqsadi “Oliy ta‘lim muassasalari talabalariga sog‘lom turmush tarzini olib borish, jismoniy tarbiya va sport bilan tizimli shug‘ullanish, rivojlangan sport infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatini yaratish, shuningdek, O‘zbekiston sportining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini ta‘minlovchi sharoit yaratish”dan iborat. [1; 56-b.]

O‘zbekistonda talabalar sportini rivojlantirishni boshqarish jarayonini takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib “Oliy ta‘lim muassasalarining jismoniy tarbiya, sport va sog‘lomlashtirish ishlarini, shuningdek, umuman O‘zbekistonda talabalar sportini rivojlantirishni ta‘minlaydigan ustuvor yo‘nalishlar tizimi”ning ilmiy-nazariy asoslanishi hisoblanadi.

Talabalar sportini rivojlantirishning me‘yoriy-huquqiy asosini qisqacha tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, hozirgi bosqichda davlat boshqaruvi tizimida talabalar sporti harakatini yanada rivojlantirish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratilgan.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda talabalar sportini rivojlantirishni boshqarish muammolarini nazariy-uslubiy tahlil etish maqsadi bugungi kunda dolzarblik kasb etadi.

Va quyidagi vazifalarni belgilab olib, ularga o‘ziga xos javob axtarish mas‘uliyatini ilgari suradi:

1. Talabalar sportini rivojlantirishni ijtimoiy-shaxsiy boshqarishning pedagogik tamoyillari, funktsiyalari va usullarini belgilash;
2. Pedagogik boshqarish mexanizmi mazmuni va tashkiliy-didaktik tuzilishini asoslash.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Xalq an‘analari quyidagi asosiy yo‘nalishlarga ega:

Jismoniy tarbiya va sport an‘analari - har bir xalqning o‘ziga xos jismoniy tarbiya tizimi mavjud bo‘lib, ular asosan milliy o‘yinlar va sport turlari orqali shakllangan. Masalan, o‘zbek xalqining kurash, o‘yinlar (chavandozlik, tosh ko‘tarish, belbog‘li kurash) singari an‘anaviy

jismoniy mashg‘ulotlari yoshlarning nafaqat jismoniy rivojlanishiga, balki ma’naviy yetukligiga ham xizmat qilgan.

Harakatli va intellektual xalq o‘yinlari - milliy o‘yinlar, ayniqsa bolalar orasida ommalashgan “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Chillak”, “Boychechak”, “Uloq-ko‘pkari”, “Arqon tortish” kabi o‘yinlar nafaqat jismoniy faollikni oshiradi, balki tezkorlik, epcchilik, strategik fikrlash va jamoaviylik kabi ko‘nikmalarni ham shakllantiradi.

Xalq marosimlari va jismoniy madaniyat - o‘zbek xalqining turmush tarzida jismoniy faollik bilan bog‘liq marosimlar ham mavjud. Masalan, Navro‘z bayramida kurash musobaqalari, chavandozlik bellashuvlari, yosh bolalar uchun maxsus harakatli o‘yinlar uyushtirilishi xalqimizning jismoniy tarbiya an‘analariga hurmatini ko‘rsatadi.

Salomatlik va hayot tarzi an‘analari - xalq tabobati, to‘g‘ri ovqatlanish va harakatga asoslangan turmush tarzi ham jismoniy madaniyatning bir qismidir. Masalan, o‘zbek an‘analarida erta tongda badantarbiya qilish, tabiat bilan uyg‘un yashash, sog‘lom taomlar iste‘mol qilish orqali umrni uzaytirish kabi qadriyatlar mavjud.

Xalq an‘analaridan jismoniy tarbiya jarayonida foydalanish:

- talabalarning milliy o‘zlikni anglashiga yordam beradi;
- jismoniy faollikni oshirib, sog‘lom turmush tarzini shakllantiradi;
- jamoaviylik, hamjihatlik va sport etikasi kabi muhim ko‘nikmalarni rivojlantiradi;
- milliy qadriyatlarni targ‘ib qilib, ularni zamonaviy ta‘lim jarayoniga uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

So‘nggi besh yillikda O‘zbekiston aholisi hayot sifatining yaxshilanishi jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish ko‘rsatkichlarida ham o‘z aksini topdi. Xalq an‘analariga asoslangan jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari yanada ommalashib, milliy o‘yinlar, kurash va chavandozlik kabi sport turlarining rivojlanishiga keng imkoniyat yaratildi. Shu bilan birga, mahallalarda milliy qadriyatlar asosida tashkil etilayotgan sport tadbirlari aholining jismoniy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, jismoniy tarbiya va sport sohasini tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlar yaxshilanib, milliy o‘yinlar va an‘anaviy jismoniy tarbiya usullari yoshlar orasida keng targ‘ib qilinmoqda. Natijada, jismoniy tarbiya nafaqat sog‘lom turmush tarzining ajralmas qismiga, balki milliy madaniyatni asrash va rivojlantirish vositasiga ham aylanmoqda.

Talabalarni jismoniy madaniyatini zaruriy komponentlarga ajratdik, ular xalq an‘analari va milliy qadriyatlar bilan uyg‘un holda shakllanadi: motivatsion, shaxsiyatli-axloqiy, jismoniy, axborotli, operatsion, refleksiv komponentlar.

1) Motivatsion komponent – xalq o‘yinlari va milliy sport turlarining yoshlar orasida targ‘ib qilinishi jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga ehtiyoj va qiziqishni shakllantiradi. An‘anaviy musobaqalar, masalan, kurash, arqon tortish, chavandozlik bellashuvlari, talabalarni sportga rag‘batlantiruvchi omillardan biridir.

2) Shaxsiyatli - axloqiy komponent – milliy sport va xalq o‘yinlari talabalar ongida sport hayotining turli tomonlariga ijobiy turg‘un munosabatni shakllantiradi. Xalq an‘analariga asoslangan jamoaviy o‘yinlar va sport turlari orqali o‘zaro hurmat, birdamlik, o‘ziga ishonch va adolat kabi fazilatlar rivojlanadi.

3) Jismoniy komponent – xalq an‘analari asosidagi jismoniy tarbiya vositalari talabalar jismoniy rivojlanishi va sog‘lig‘ini mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, chillak, belbog‘li kurash, uloq-ko‘pkari kabi milliy o‘yinlar va sport turlari epcchilik, chaqqonlik va bardoshlilikni rivojlantiradi.

4) Axborotli komponent – jismoniy tarbiya va sportning nazariy asoslari bilan bir qatorda, xalq an'analari asosida shakllangan jismoniy kamolot tushunchalarini ham o'z ichiga oladi. Talabalar milliy sport turlari, ularning tarixi va ahamiyati haqida bilimga ega bo'lish orqali o'z madaniy merosini anglaydi.

5) Operatsion komponent – xalq an'analariga asoslangan jismoniy tarbiya usullari orqali talabalar sport faoliyatini amalga oshirishda harakatli, tashkiliy va metodik mahoratlarini rivojlantiradi. Milliy sport o'yinlari, xalq bellashuvlari va qadimiy jismoniy tarbiya usullari talabalar tomonidan faol o'zlashtiriladi va hayotga tadbiiq etiladi.

6) Refleksiv komponent – milliy sport va xalq o'yinlari talabalarga tanlangan jismoniy tarbiya faoliyatida o'z o'rnini anglash, o'z imkoniyatlarini baholash va sport faoliyatida o'z mavqeini aks ettirish imkonini beradi. Talabalar o'z jismoniy qobiliyatlarini an'anaviy sport turlari orqali sinovdan o'tkazib, mustaqil xulosa chiqarishga va o'z qiziqishlarini aniqlashga o'rganadilar.

Demak, xalq an'analari talabalarining jismoniy madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutib, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Milliy qadriyatlar asosida shakllangan jismoniy tarbiya tizimi orqali talabalar nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantiradilar, balki milliy madaniyatni ham asrab-avaylashga xizmat qiladilar.

Ushbu komponentlar talabalarni sport bilan chuqur bog'lanish darajasini belgilab, ularning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ularning uyg'unligi talabalar uchun sport faoliyatida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini kengaytirib, sport madaniyatining samarali tizimini shakllantirishga zamin yaratadi. Har bir komponent talabalarining sport madaniyatini rivojlantirish jarayonida muhim rol o'ynab, o'ziga xos mazmun va ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sport to'g'araklari orqali talabalarda jismoniy madaniyatini rivojlanish mezonlari va ko'rsatkichlarini ajratish muammosi hamda ularni adekvat metodikalarini tanlash muammosi hozirgi kunda yetarli darajada to'liq o'rganilmagan.

Shuning uchun biz o'z tadqiqotimizda sport to'g'araklari orqali talabalarda jismoniy madaniyatini rivojlantirish komponentlari, mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqib, amaliyotga qo'lladik.

Sport to'g'araklari orqali talabalarda jismoniy madaniyatning rivojlanishini motivatsion komponenti birinchi mezoni-shaxsni sportga yo'naltirilishidir. Psixologiya fanlari doktori, professor A.V.Shaboltas tomonidan ishlab chiqilgan "Sport bilan shug'ullanish" metodikasi yordami bilan diagnostikalangan sport bilan shug'ullanish motivlarini nisbiy ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda talabalarni sportga yo'naltirishning uch pog'onasini ajratdik – jismoniy sog'lomlashtiruvchi, yarim sportli, sport.

Rivojlanishni motivatsion komponentini ikkinchi va uchinchi mezonlari – sport bilan shug'ullanishga qiziqish va tanlangan sport turi bilan shug'ullanishdan zavq olishdan iboratdir. Talabalarni rivojlanish ko'rsatkich komponentlari, aynan: "Sport bilan shug'ullanish" metodikasi yordami bilan diagnostikalangan, emotsional, motivatsion, bilimli va irodali qiziqishlar orqali aniqlangan.

Shaxsning axloqiy komponentini rivojlanish darajasi to'g'risida to'rt mezonlar ko'rsatkichlari:

subyektiv mezoni nazorat darajasini aniqlovchi, biz tomonimizdan modifikatsiyalangan V.G.Romekni "O'zidagi ishonch testi" metodikasi varianti yordamida diagnostikalangan insonning o'ziga nisbatan munosabatini sport faoliyatini subyektiv sifatida tavsiflaydi, uning rivojlanish ko'rsatkichlari o'zida ishonchlidir;

talabani musobaqali faoliyatini shartlariga munosabatini aks ettirish mezoni, uning rivojlanish ko'rsatkichlari Ch.Spilbergerni "Shaxsiyatli xavotir" metodikasi yordamida diagnostikalangan xotirjamlikdir.

Sportdagi natijalar mezoni uning "Irodali sifatlarini o'z-o'ziga baho berish" metodikasi yordamida diagnostikalangan rivojlanishining ko'rsatkichlari - sobitqadamlilik va qat'iyatdir.

Sport to'garaklari talabalar jismoniy madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi, chunki ular nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, balki jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, xalq an'analari asosida jismoniy madaniyatni rivojlantirish masalasi ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilinishi lozim.

1. Xalq an'analari va jismoniy madaniyatning o'zaro bog'liqligi - jismoniy madaniyat shaxsning umumiy rivojlanish darajasi bilan bog'liq bo'lib, unda xalq an'analari muhim rol o'ynaydi. An'anaviy sport turlari va milliy o'yinlar orqali talabalar jismoniy faollik bilan shug'ullanishga motivatsiya oladi. Xalq o'yinlari jismoniy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lib, ular orqali nafaqat jismoniy qobiliyatlar rivojlantiriladi, balki ma'naviy tarbiya ham shakllanadi.

2. Sport to'garaklarining xalq an'analari bilan uyg'unlashuvi - sport to'garaklarida milliy o'yinlar va sport turlari ommalashgani sayin, talabalar orasida sportga bo'lgan qiziqish ortadi. Masalan, kurash, arqon tortish, belbog'li kurash, uloq-ko'pkari singari milliy sport turlari talabalar jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu jarayonda xalq an'alariga asoslangan jismoniy tarbiya usullari yoshlarning faolligini oshirish bilan birga, ularning milliy qadriyatlarini anglashiga ham yordam beradi.

3. Jismoniy madaniyat komponentlari va xalq an'analari - talabalar jismoniy madaniyati motivatsion, shaxsiyatli-axloqiy, jismoniy, axborotli, operatsion va refleksiv komponentlar orqali shakllanadi. Ushbu komponentlar xalq an'analari bilan uyg'unlashgan holda rivojlanganda, sportga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish yanada ortadi.

Masalan:

Motivatsion komponent – milliy sport turlariga qiziqish uyg'otish orqali sport faoliyatiga ehtiyojni oshiradi.

Shaxsiyatli-axloqiy komponent – milliy o'yinlar va sport turlari orqali sport odob-axloq qoidalariga rioya qilishni shakllantiradi.

Jismoniy komponent – xalq an'alariga asoslangan jismoniy faollik orqali sog'lom turmush tarzini rivojlantiradi.

Axborotli komponent – jismoniy tarbiya va milliy sport turlari haqidagi bilimlarni shakllantiradi.

Operatsion komponent – sport mashg'ulotlarini tashkil etish va ularni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Refleksiv komponent – sport faoliyatidagi o'z o'rnini anglash va shaxsiy yutuqlarini tahlil qilish imkonini beradi.

4. Xalq an'alariga asoslangan jismoniy tarbiya samaradorligi - ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xalq o'yinlari va an'anaviy sport mashg'ulotlari orqali olib borilgan jismoniy tarbiya o'quvchilarning jismoniy faolligi va sportga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bundan tashqari, bunday yondashuv jamoaviylik, yetakchilik, tezkor qaror qabul qilish va jismoniy chidamlilik kabi muhim fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Jismoniy komponent rivojlanishining birinchi mezoni – organizmni funksional imkoniyatlaridir. Uning rivojlanish ko'rsatkichlari adaptatsion potensialini aniqlash metodikasi, ikkinchi mezoni – tezlik, tezlik kuchi, kuchli va koordinatsion qobiliyatlar hamda chidamlilik va

egiluvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha diagnostikalanadigan harakatli qobiliyatlar darajasidir. Ushbu ko'rsatkichlarni aniqlash uchun talaba yoshlarni jismoniy tarbiya amaliyotida umumiy qabul qilingan test mashqlari qo'llaniladi.

Operatsion komponenti rivojlanishining birinchi mezon-tashkiliy metodik mahoratlardir, uning rivojlanish ko'rsatkichlari pedagogik testlar yordamida diagnostikalanadigan jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni tashkillashtirishdir. Operatsion komponent rivojlanishining ikkinchi mezon - tanlangan sport turini taktika va texnikasiga ega bo'lishdir. Uning rivojlanish ko'rsatkichlari – ekspert baholash yordamida diagnostikalanadigan tanlangan sport turini texnik-taktik usullarini bajarish mahoratidir.

Refleksiv komponent rivojlanish mezonlari-o'zini bilish, o'ziga munosabat va o'z kelajagini tanlash jarayonlaridir. O'zini bilish rivojlanish darajasi o'zi to'g'risida sport faoliyati subyekti sifatida to'liq va aniq bilimlar ko'rsatkichlari bo'yicha, o'ziga munosabat-talabalarni o'zlarini sport faoliyati subyekti sifatida emotsional qabul qilish ko'rsatkichlar bo'yicha, o'z taqdirini belgilash, tanlangan sport turi sohasida o'z o'rnini va rolini mustaqil aniqlash qobiliyat ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlanadi [1; 83-b.].

Ajratilgan mazkur komponentlar, mezonlar, rivojlanish ko'rsatkichlari va metodik texnologiyalar talabalarda sport to'garaklari orqali jismoniy madaniyat rivojlanishining uch darajasini belgilab oldik: reproduktiv, optimizatsiya va ijodiy.

Reproduktiv darajada talabalar sport to'garaklarida harakatlarni muvofiq mexanik tarzda bajaradi.

Optimizatsiya darajada talabalar o'zini shaxsiy imkoniyatlari bilan, aniq holatni obyektiv va subyektiv sharoitlar bilan kelishilgan holda, sport faoliyatini ayrim bajariladigan operatsiyalar va harakatlar darajasida amalga oshiriladigan usullarga o'zgarishlar kiritish tayyorligini namoyon qiladi.

Ijodiy darajada talaba shaxsini mavjud qobiliyatlarni inobatga olgan holda sportdagi faoliyatini hayotda tatbiq etadi. [3; 214-b.]

Jismoniy madaniyat shaxsning jismoniy rivojlanishi, sog'lom turmush tarzi shakllanishi va ijtimoiy faolligining oshishida muhim omil hisoblanadi. Uni rivojlantirish jarayonida xalq an'analari va milliy qadriyatlardan foydalanish samarali pedagogik yondashuv bo'lib, bu talabalar va yoshlarning jismoniy va axloqiy kamolotiga xizmat qiladi. Xalq o'yinlari, milliy sport turlari va an'anaviy harakatli mashg'ulotlar orqali jismoniy tarbiyani takomillashtirish nafaqat sog'lom avlodni tarbiyalashga, balki milliy madaniyatni asrab-avaylashga ham yordam beradi.

Xalq an'analari orqali shakllangan jismoniy tarbiya milliy o'zlikni anglash va jismoniy madaniyatning rivojlanishiga turtki bo'luvchi omillardan biridir. Milliy sport turlari va o'yinlar quyidagi jihatlar bilan ajralib turadi:

Jismoniy faollikni oshirish – xalq o'yinlari talabalarni harakatga undaydi va jismoniy faollikni oshiradi.

Motivatsiyani shakllantirish – milliy sport o'yinlari orqali talabalar sportga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish – xalq o'yinlari orqali jismoniy faoliyatni kundalik hayotning muhim qismi sifatida qarash shakllanadi.

Jamoaviylik va ijtimoiy muloqotni rivojlantirish – an'anaviy jismoniy mashg'ulotlar jamoadagi o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlaydi.

Xalq an'analariga asoslangan milliy sport turlari jismoniy madaniyatni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ulardan eng ko'zga ko'ringanlari:

Kurash – chaqqonlik, kuch va chidamlilikni oshirish bilan birga, halollik va odob-axloq qoidalarini mustahkamlaydi.

Uloq-ko‘pkari – chaqqonlik va jamoaviylikni rivojlantirishda muhim sport turi.

Arqon tortish – jamoaviy ishtirok va jismoniy quvvatni oshiruvchi mashg‘ulot.

Belbog‘li kurash – kuch, chidamlilik va texnik mahoratni rivojlantirishda samarali usul.

Tosh ko‘tarish – kuch-quvvat va iroda mustahkamligini oshiruvchi mashg‘ulot turi.

Bu sport turlarining har biri jismoniy madaniyatni rivojlantirishga o‘z hissasini qo‘shadi, yoshlarni sportga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini mustahkamlaydi.

An‘anaviy xalq o‘yinlari talabalarning jismoniy tarbiyasini rivojlantirish bilan birga, ularning axloqiy va ruhiy kamoloti uchun ham muhim hisoblanadi. Ularning pedagogik ahamiyati quyidagilardan iborat:

Harakat koordinatsiyasini rivojlantirish – xalq o‘yinlari muvozanat, moslashuvchanlik va harakat aniqligini shakllantiradi.

Psixologik barqarorlikni oshirish – musobaqalar va o‘yin jarayonidagi harakatlar shaxsiy intizom va qat‘iyatni oshiradi.

Axloqiy fazilatlarini rivojlantirish – milliy o‘yinlarda halollik, hurmat va hamkorlik kabi qadriyatlar shakllanadi.

Jamoaviylik hissini mustahkamlash – jamoaviy harakatlarni talab qiluvchi o‘yinlar o‘zaro hamkorlik va muloqotni rivojlantiradi.

Sport to‘garaklarida xalq o‘yinlari va milliy sport turlaridan foydalanish quyidagi natijalarga olib keladi:

- talabalarning jismoniy faolligi oshadi;
- sportga bo‘lgan qiziqish kuchayadi;
- sog‘lom turmush tarzi shakllanadi;
- milliy qadriyatlar mustahkamlanadi.

Shuningdek, xalq an‘analariga asoslangan mashg‘ulotlar orqali talabalar sport musobaqalariga tayyorlanib, o‘z salomatligi va jismoniy faolligiga ongli munosabatni shakllantiradi.

Talabalarda sport to‘garaklari orqali jismoniy madaniyatni shakllantirish jarayonida xalq an‘analari muhim rol o‘ynaydi. Jismoniy madaniyatning har bir komponentining rivojlanish darajasi uning tarkibiy mezonlarini integratsiyalangan baholash orqali aniqlanadi. Xalq o‘yinlari va milliy sport turlaridan foydalanish bu jarayonda tabiiy omil sifatida namoyon bo‘lib, talabalar jismoniy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, jismoniy madaniyatning umumiy rivojlanish darajasi jismoniy komponentlarning barcha tarkibiy qismlarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish bilan bog‘liqdir.

Sport tayyorgarligining barcha bosqichlarida talabalarning jismoniy madaniyati motivatsion, shaxsiyatli-axloqiy, jismoniy, axborotli, operatsion va reflektiv komponentlar asosida shakllanadi. Ushbu komponentlarning rivojlanishi xalq an‘analari bilan uyg‘unlashgan holda olib borilsa, o‘quv jarayonining barcha turlariga samarali integratsiya qilinadi. Masalan, milliy o‘yinlar orqali talabalar sportga bo‘lgan motivatsiyasini oshirib, shaxsiy va axloqiy fazilatlarini mustahkamlaydi, jismoniy qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda nazariy va amaliy bilimlarni egallaydi.

Xalq an‘analariga asoslangan jismoniy tarbiya orqali sport to‘garaklarida talabalar faqatgina jismonan rivojlanib qolmay, balki milliy qadriyatlarni anglab yetish, jamoaviylik,

yetakchilik va o'z-o'zini baholash kabi muhim ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar. Shu sababli, sport to'garaklarini tashkil etishda milliy o'yinlar va xalq an'alariga asoslangan jismoniy mashg'ulotlarni kengroq joriy etish talabalar jismoniy madaniyatining har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, talabalarda sport to'garaklari orqali jismoniy madaniyatni shakllantirish muammosi dolzarb bo'lib, bu jarayonda xalq an'analari muhim rol o'ynaydi. Tanlangan sport turi asosida talabalarni jismoniy tarbiyalashga qaratilgan maqsadli, mazmunli, tashkiliy-metodik va texnologik ta'minot xalq o'yinlari va milliy sport turlarini joriy etish orqali yanada boyitilishi mumkin. Milliy sport an'alaridan foydalangan holda talabalarni jismoniy faoliyatga jalb qilish ularning sportga bo'lgan munosabatini yanada shakllantiradi va bu borada tizimli yondashuvni talab qiladi.

Talabalarining sportga bo'lgan qiziqishi va ehtiyojlarini o'rganish xalq an'alariga asoslangan jismoniy tarbiya usullarini yanada samarali tatbiq etishga imkon beradi. Milliy sport turlarini sport to'garaklari faoliyatiga kiritish orqali talabalar o'rtasida jismoniy mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiya oshadi, ularning salomatligiga ongli munosabati shakllanadi va sport mashg'ulotlari yanada mazmunli bo'ladi.

Bundan tashqari, talabalarni milliy sport turlari asosida birlashtirish va ularni sport musobaqalarida ishtirok etishga undash orqali jismoniy madaniyatni rivojlantirish mumkin. Masalan, kurash, arqon tortish, uloq-ko'pkari, belbog'li kurash kabi milliy sport turlari sport to'garaklarining tarkibiy qismi sifatida joriy etilganda, talabalar o'z madaniy merosini anglab yetish barobarida, jismonan chiniqish va ijtimoiy faollikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bularning barchasi ta'lim muassasalarida sport to'garaklarini xalq an'analari bilan uyg'unlashtirib tashkil qilish uchun qulay sharoit yaratishni taqazo etadi. Shu boisdan, sport to'garaklari doirasida milliy qadriyatlarga asoslangan jismoniy mashg'ulotlarni keng joriy etish va ularni o'quv jarayonining muhim qismiga aylantirish talabalar jismoniy madaniyatining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Sport to'garaklari orqali talabalar jismoniy madaniyatini rivojlantirishda xalq an'analari asosida shakllangan jismoniy tarbiya usullaridan foydalanish samarali natijalar beradi. Shu boisdan, sport to'garaklari dasturlariga milliy o'yinlar va an'anaviy sport turlarini kengroq joriy etish, bu borada ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish hamda xalq an'analari asosida jismoniy tarbiya metodikasini takomillashtirish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, xalq an'alarini sport to'garaklari faoliyatiga integratsiya qilish orqali talabalar jismoniy madaniyatini yanada rivojlantirish va sport madaniyatini shakllantirish mumkin. Bu nafaqat sog'lom turmush tarzini ommalashtirishga, balki milliy merosni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazishga ham xizmat qiladi.

Sport to'garaklari sportchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga maxsus tarzda ta'sir ko'rsatadi, hayotiy ko'nikma va malakalarning shakllanishiga yordam beradi, ma'naviy-axloqiy va aqliy o'sishga, shaxsning mardlik, iroda, ruhiy tetiklik kabi xususiyatlarini chiniqtirishga ko'maklashadi, insonlarda o'zaro hurmat, do'stlik, inoqlik hissiyotlarini tarbiyalaydi, o'zaro yordam, oliyanoblik, halollik, baynalminallik ruhi va boshqalar sportning eng muhim fazilati hisoblanadi. Sport ko'ngilxushlik va muxlislik bilan birgalikda sog'lomlashtirish vazifasini bajaradi, uning sog'lomlashtirish turlari, dam olish, jo'shqin hordiq chiqarishga qaratilgan bo'lib, sog'lom hayotning asosi bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Xamroyev S.S. "Sport to'garaklari orqali o'quvchilarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish". Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Samarqand-2022 y. 163 b.
2. Хазиахметова М.С., Ханкельдиев Ш.Х. Особенности физического воспитания студенческой молодежи. // Мат. межд. научн. метод. конф. Казань – 2003. С-236.